

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062323>

МИЛЛИЙ УСЛУБДАГИ ЗАМОНАВИЙ ДИЗАЙН МУАММОЛАРИ

Абдуллаходжаев Г.Т

Тошент давлат стоматология институти

“Ижтимоий фанлар биоэтика билан ” кафедраси доценти, ю.ф.н.

Аннотация. Ушбу мақолада архитектура ва дизайндаги муаъмолар, ҳамда миллий менталитет талабларига жавоб бериши тўғрисида гапирилмоқда.

Калит сўзлар: Миллий меъморчилик, замонавий архитектура, иншоотлар.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы дизайна и архитектурных решений, а также соответствие современных проектов национальному менталитету.

Ключевые слова: Национальная архитектура, современная архитектура, объекты.

PROBLEMS OF MODERN DESIGN IN NATIONAL STYLE

Annotacion. This article deals with the problems of design and architectural solutions, as well as compliance with the national mentality of modern projects.

Key words: objects, national architecture, modern architecture.

Мустақил тараққиётимизнинг ўтган ўтиз икки йил давомида мамлакатимизда амалга оширилган бунёдкорлик ишлари жуда катта аҳамиятга эга. Бу даврда юртимизда асрларга татигулик бетимсол ишлар қилинди. Шаҳару қишлоқларимиз қиёфасини, одамларнинг яшаш шароитини бундан йигирма йил олдинги ҳолат билан қиёслаганда бу янада яққол намоён бўлади. Миллий меъморчилик ва замонавий архитектура анъаналарини ўзида мужассам этган бетакроп бино ва иншоотлар, мухташам қошоналар, улкан саройлар, муаззам

майдонлар, равон йўллар, маҳобатли кўприклар, кўркам уй-жойлар, ижтимоий объектлар юртимиз қиёфасини бутунлай ўзгартириб юборди.

Буларнинг барчаси, Президент Шовкат Мирзиёев раҳнамолигида мустақилликнинг дастлабки йилларида олдимизга қўйилган озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдек улуғвор мақсадлар изчиллик билан амалга ошаётганини кўрсатиб турибди.

Давлатимиз раҳбарининг ташаббусларии ва ғоялари асосида пойтахтимиз марказида бунёд этилган "Маърифат маркази" халқимиз учун муносиб туҳфа бўлди. Ушбу замонавий муҳташам бинодан Симпозиумлар

саройи ва Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси жой олган.

Ушбу улкан кошона истиқлол йилларида пойтахтимиз марказида барпо этилган Ёшлар ижод саройи, Тасвирий санъат галереяси, Пойтахт бизнес маркази, Ташкент сити, Хумо арена комплекси каби бетакрор иншоотларга ҳамоҳанг тарзда яхлит композицияни ташкил қилган. Ватанимизнинг бош майдони - Мустақиллик майдонига туташ ушбу ҳудуд бетакрор ландшафт дизайни билан ғоят гўзал қиёфа касб этган.

Йирик илмий анжуманлар, халқаро симпозиумлар ўтказиладиган маҳобатли сарой ўзининг кўрку салобати, бетакрор меъморий ечими, безаклари билан нафақат минтақамизда, балки жаҳонда ҳам ноёб ҳисобланади.

Мазкур муҳташам сарой ўзида миллий меъморчилик ва замонавий архитектура услубларини мужассам этган. Сарой деворларидаги сержило нақшлар, маҳобатли мармар устунлар, мовий гумбаз меъморчилик бобида ҳам жаҳон аҳлини ҳайратда қолдирган аجدодларимизнинг асрий анъаналари давом этаётганидан далолатдир.

"Тошгипрогор" аксиядорлик жамияти лойиҳаси асосида "12-Трест" аксиядорлик жамияти бунёдкорлари томонидан барпо этилган "Маърифат маркази" биносига кириб боришнинг ўзидаёқ кўз олдингизда гўзал манзара намоён бўлади - марказ атрофидаги ўзига хос ландшафт дизайни асосида

яратилган ям-яшил майсазорлар, марказнинг ҳар икки томонида бунёд этилган фавворалар ташқи умумий манзарани бойитиш баробарида ҳудудда микроиклим ҳосил қилади.

Саройнинг вестибюли, дизайни, замонавий меъморий ечимларга уйғун миллий анъана ва услубларни, ёритиш тизимини, деворда ноёб тошлардан ишланган улкан панноларни, бу ерга келувчилар учун яратилган шароитларни яратилганлиги юқори баҳоланди.

Симпозиумлар саройининг 1000 ўринли катта зали ўз салобати ва маҳобати билан ҳар қандай кишини ҳайратга солади. Меъморий ечимига кўра дунё тажрибасида ҳали учрамаган гумбаз атрофи бўйлаб жойлаштирилган 36 дераза залда кун давомида табиий ёруғликни таъминлайди.

Мамлакатимизда бундай меъморчилик намуналарини кўплаб тилга олишимиз мумкин. Неча минг йиллар давомида шакилланиб келган Шарқона миллий услубимиз бошқа услублардан қурилиши, бежирим нашинкор безаклари, ташқи ва ички безаклари нозиклиги, меъморчилик шакллари билан алоҳида ажралиб туради. Шундай халқимиз асрлар давомида уста хунарманд ва меъморлар томонидан яратилган тенгсиз меъморчилик санъати, услублари, уларнинг миллий хунармандчилигимиз билан ўзаро уйғунлашуви, безалиш санъатининг намуналари дунё аҳлини лол қолдириб келмоқда.

Лекин шуни айтиш лозимки айрим жойларда қурилаётган биноларда кўплаб камчилик ва нуқсонлар юзага келмоқда. Уларни ўзимизнинг миллий меъморчилик услубларимизга таққослаб бўлмайди. Бундай қурилаётган биноларнинг кўринишлари ён атрофидаги бинолардан бир бири билан ажралиб турибди. Уларда ҳамоҳанглик ўзаро уйғунлашув йўқ. Ҳозирда янги қурилаётган биноларни кўпроқ Ғарб меъморчилик услубига тақлид қилиб қуриш оммалашиб бормоқда. Тўғри ривожланган мамлакатлар меъморчилиги, услубларидан хабардор бўлиш керак, лекин бу дегани ўзимизнинг миллий услубларимиздан воз кечиш дегани эмас. Бундай бинолар ташқи кўринишида чунарсиз шакллар, уларнинг ранглари шаҳар эстетикаси, атрофдаги бинолар кўринишига умуман мос эмас.

Ишлатилинаётган қурилиш ҳомашёлари иқлим шароитимизга чидамсиз. Девор қопламаларида суний пластик, метал, алюмин қопламалари кўпайиб кетмоқда. Бу эса бинога совуқ, файзсиз кўринишга олиб келади. Дераза, эшик ва чунарсиз шакллар, бино ҳажми учун мос эмас. Хусусий биноларда айниқса ўткир қиррали шакллар, кўпроқ Ғарб готика, роман услубларига тақлид кучаймоқда. Бино кўриниши атрофдаги бинолар билан умуман боғлиқ эмас. Бунга сабаб нима? Ишланаётган лойиҳалар турли ҳил услубларда ишланиб ранглар колорити ҳам бир-бирига боғланмайди. Биноларда ташқи кўринишида умумий контрастлик йўқ ва бу каби камчиликларни яна кўплаб келтиришимиз мумкин.

Хулоса, энг аввало замонавий услублардан эмас, ўзимизнинг миллий меъморчилик услубимизни биринчи ўринга қўймоғимиз лозим. Негаки, шаҳримизни бойитадиган, тарихий меъморчилик анъаналаримизни давом эттирган ҳолда бино ва иншоотлар лойиҳаланса шаҳримизга янада кўрк бағишлаган бўламиз.

Шаҳримизнинг 2200 йиллик тарихга эга бўлган бугунги кундаги кўринишини кўриш истагида келган сайёҳлар учун замонавий биноларни кўриниши эмас, балки бизнинг миллий меъморчилик асосида қурилган биноларимизга қизиқиши каттадир. Шунинг учун ҳам шаҳримизни безайдиган биноларимизни миллий ва замонавий услубларни уйғунлаштирган ҳолда бунёд этсак миллий меъморчилик анъаналаримизни келажак авлодга намуна сифатида қолдирган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;
2. Ўзбекистон Республикаси “Муаллифлик ва турдош ҳуқуқлари тўғрисида” ги қонун;
3. Ўзбекистон Республикаси “Шаҳарсозлик тўғрисида” ги қонун;
4. www.lex.uz;